

Notas breves

Protocolo no letal para la obtención de muestras de tejido (para estudios genéticos) en la lapa amenazada *Patella ferruginea* (Gastropoda, Patellidae)

Non-lethal protocol for tissue-sampling (for genetic studies) in the endangered limpet *Patella ferruginea* (Gastropoda, Patellidae)

Javier GUALLART, Iván ACEVEDO, Marta CALVO y Annie MACHORDOM*

Recibido el 6-XI-2012. Aceptado el 15-IV-2013

La lapa ferruginosa (*Patella ferruginea*) es una de las especies de invertebrados más amenazadas del mar Mediterráneo, incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como "en peligro de extinción" (TEMPLADO, CALVO, LUQUE, GARVÍA, MALDONADO Y MORO, 2004). La Estrategia para la conservación de esta especie en España (MMAMRM, 2008) incluye, entre las directrices de conservación, la caracterización genética y el estudio del flujo genético entre las distintas poblaciones existentes en la actualidad.

Este tipo de trabajos reviste una gran importancia para la especie, no sólo como un conocimiento científico básico, sino como una herramienta para la toma de decisiones dirigidas a su conservación. Determinar el grado de conectividad o aislamiento genético entre las poblaciones de diferentes enclaves resulta fundamental para decidir el origen de los ejemplares utilizados ante una eventual repoblación o reintroducción de la

especie. Por otra parte, tras llevar a cabo estas intervenciones, a medio plazo resultaría de gran interés evaluar la suficiencia reproductora de cada una de estas poblaciones o la existencia de un aporte o flujo de larvas de su entorno, aspectos que pueden evaluarse mediante técnicas moleculares. Afortunadamente, para la especie que nos ocupa, se cuenta con distintas técnicas para obtener estos parámetros genéticos que tanto pueden aportar en la toma de decisiones sobre su gestión o conservación. Se han desarrollado, por ejemplo, marcadores hipervariables analizando ISSR (por las siglas inglesas Inter Simple Sequence Repeats) (CASU, RIVERA-INGRAHAM, COSSU, LAI, SANNA, DEDOLA, SUSSARELLU, SELLA, CRISTO, CURINI-GALLETTI, GARCÍA-GÓMEZ Y ESPINOSA, 2012) o microsatélites (MACHORDOM, RAMÍREZ-ESCOBAR, ACEVEDO, GARCÍA-JIMÉNEZ, CABEZAS, CALVO, TOLEDO Y BLOOR, 2010).

La realización de este tipo de estudios genéticos en general requiere la obten-

* Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias Naturales, c/ José Gutiérrez Abascal, 2, 28006 Madrid. España; javier.guallart@uv.es, iacevedo@mncn.csic.es, mcalvo@mncn.csic.es, annie@mncn.csic.es

Figura 1. Procedimiento para la separación de ejemplares del sustrato usando un cuchillo de punta roma. A. Serie de movimientos recomendada. B. Procedimientos desaconsejados.

Figure 1. Specimens separation from the substrate using a blunt knife. A. Recommended movements. B. Discouraged procedure.

ción de una muestra de tejido en un elevado número de ejemplares de una serie de poblaciones (al menos una treintena). En otras especies de invertebrados generalmente la toma de muestras supone la captura y sacrificio de los ejemplares. Sin embargo, este planteamiento resulta totalmente desaconsejable en una especie gravemente amenazada.

Se plantea aquí un protocolo de trabajo que tiene como objetivo obtener muestras de tejido en *P. ferruginea* de volumen suficiente para realizar estudios genéticos, pero sin el sacrificio de los ejemplares y que minimice todo lo posible la mortalidad de los mismos después de realizada la extracción. Esta metodología que se propone se ha ensayado en las islas Chafarinas, donde se localiza una población natural de la especie que, por su abundancia y renovación regular mediante el reclutamiento anual, posibilitan llevar a cabo este tipo de experiencias.

El protocolo de trabajo que se plantea incide en dos aspectos: 1) el método para la captura y devolución de los ejemplares al medio natural y 2) la parte del animal donde realizar la extracción de tejido. Este protocolo puede resumirse en los siguientes puntos:

1. La captura de los ejemplares debe realizarse siempre cuando éstos están

desplazándose fuera de su "huella" (*home-scar*). Esto tiene lugar preferentemente con marea alta y cuando los ejemplares son batidos por el oleaje (GUALLART Y ACEVEDO, 2006).

2. Se debe tener particular cuidado en no dañar el pie al separar el animal del sustrato. Si están desplazándose sobre una grieta y por lo tanto con el pie expuesto, a veces es posible capturarlos con la mano, simplemente haciendo presión con los dedos sobre la masa carnosa y separando el pie del sustrato; en estos casos, nunca debe intentarse tirando directamente de la concha, ya que en ocasiones se puede llegar a separar ésta de la masa carnosa y suponer por tanto la muerte del ejemplar. Se recomienda que, con el ejemplar fuera de su huella y la concha ligeramente levantada, se utilice un cuchillo de punta roma, haciendo palanca suave y ejerciendo presión con la punta al avanzar sobre el sustrato (Figura 1A), nunca sobre el lateral del pie del ejemplar (Figura 1B); al utilizar el cuchillo es recomendable insertarlo, siempre que sea posible, por la parte posterior o lateral del ejemplar, con el fin de minimizar la probabilidad de daño sobre la región cefálica. Se debe evitar avanzar con la punta del cuchillo directamente sobre el pie o intentar hacer palanca

Figura 2. Ejemplar de *Patella ferruginea* tras la extracción de la muestra de tejido del manto (flecha). Figura 3. Distribución de frecuencia de tallas de los ejemplares de *Patella ferruginea* para los que se realizó la extracción de las muestras y se llevó a cabo el seguimiento posterior.

Figure 2. *Patella ferruginea* specimen after removal of the sample from the mantle (arrow). Figure 3. Length frequency distribution of *Patella ferruginea* specimens for which sample extractions were performed and subsequently controlled.

simplemente con éste para levantar la concha del ejemplar (Figura 1B)

3. Se debe registrar la posición y orientación en el sustrato del ejemplar en el momento de la captura, para ser devuelto después de la extracción exactamente en su ubicación original.

4. La obtención de la muestra de tejido debe tomarse del borde del manto del ejemplar, realizando un corte limpio mediante un bisturí (Figura 2). En general resulta suficiente extraer una muestra de menos de 10 mm³ o de 10 mg. Algunos autores han llevado a cabo la obtención de este tipo de muestras en *P. ferruginea* no en el manto sino directamente en la masa muscular del pie (e.g. CASU ET AL., 2011). Sin embargo, no hemos considerado aconsejable este procedimiento, pues la herida causada en el pie puede dificultar la adherencia posterior al sustrato de los ejemplares y, en definitiva, comprometer su supervivencia.

5. El proceso de la manipulación debe ser rápido: desde la separación del sustrato hasta su devolución al mismo debe transcurrir el menor tiempo posible, procurando que sea menor de 5 minutos.

En noviembre de 2010 se obtuvieron muestras de tejido siguiendo este proce-

dimiento en 28 ejemplares de *P. ferruginea*, de un rango de talla entre 41,0 y 89,2 mm DM (diámetro máximo de la concha) y promedio (\pm desviación estándar) de 67,2 \pm 13,6 mm DM (Figura 3). Con el fin de realizar un seguimiento de su supervivencia, y en el marco de otros trabajos experimentales, se llevó a cabo un marcaje de los ejemplares, adhiriendo sobre la concha piezas de plástico de colores, numeradas, mediante el uso de un adhesivo plástico de secado rápido de cianocrilato.

En junio de 2011, unos 8 meses más tarde, se pudieron localizar en el mismo lugar del litoral 26 de estos ejemplares. Esto supone una supervivencia del 92,9% de los ejemplares a los que se aplicó esta técnica. Ésta pudiera ser incluso superior si se considera que los 2 ejemplares que no se hallaron pudieran haber desaparecido por causas naturales (e.g. depredadores) o haber perdido la marca y haber cambiado la huella, lo cual habría imposibilitado su identificación.

Se plantea, por lo tanto, que el protocolo aquí expuesto sea el recomendado para la obtención de muestras de tejido para su uso en estudios genéticos o con otros fines, en ejemplares de esta especie protegida.

BIBLIOGRAFÍA

- CASU M., RIVERA-INGRAHAM G.A., COSSU P., LAI T., SANNA D., DEDOLA G.L., SUSSARELLU R., SELLA G., CRISTO B., CURINI-GALLETTI M., GARCÍA-GÓMEZ J.C. Y ESPINOSA F. 2011. Patterns of spatial genetic structuring in the endangered limpet *Patella ferruginea*: implications for the conservation of a Mediterranean endemic. *Genetica*, 139: 1293–1308.
- GUALLART J. Y ACEVEDO I. 2006. Observaciones sobre la biología de la lapa *Patella ferruginea* (Mollusca, Patellidae) en las Islas Chafarinas. En: *Libro de Resúmenes XIV Simposio Ibérico de Estudios de Biología Marina, Barcelona*: 140-141.
- MACHORDOM A.; RAMÍREZ-ESCOBAR U.; ACEVEDO I.; GARCÍA-JIMÉNEZ R.; CABEZAS P., CALVO M.; TOLEDO C. Y BLOOR P. 2010. Isolation and characterisation of polymorphic microsatellites markers for the endangered ferreous limpet *Patella ferruginea* (Gastropoda, Patellidae). *Conservation Genetics*, 11(3): 1083-1086.
- MMAMRM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). 2008. Estrategia para la conservación de la lapa ferrugínea (*Patella ferruginea*) en España. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Gobierno de España, Madrid, 49 pp.
- TEMPLADO J., CALVO M., LUQUE A.A., GARVÍA A., MALDONADO M. Y MORO L. 2004. *Guía de los invertebrados y peces marinos españoles protegidos por la legislación nacional e internacional*. Ministerio de Medio Ambiente, Serie Técnica, Madrid, 214 pp.